

НОВАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ, СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

УДК 94(47).072

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РОССИИ В
НАЧАЛЕ XIX ВВ.

STATE ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN RUSSIA
AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY

Киселев И.В.
Kiselev I.V.

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Аннотация. В статье изучено формирование и развитие системы управления высшими учебными заведениями в России в контексте реформ, происходивших в этот период. Автор обращает внимание на ключевые изменения в законодательстве и административной практике, способствовавшие модернизации образовательной структуры. Сделан вывод, что в начале XIX вв. государственное управление высшими учебными заведениями России было изменено в связи с проведением ряда либеральных реформ. Были созданы государственный Совет, министерство народного просвещения, а также ряд вспомогательных структур: училищная комиссия, департамент народного просвещения, главное правление училищ.

Abstract. The article examines the formation and development of the system of management of higher education institutions in Russia in the context of the reforms that took place during this period. The author draws attention to the key changes in legislation and administrative practice that contributed to the modernization of the educational structure. It is concluded that at the beginning of the 19th century, state management of higher education institutions in Russia was changed in connection with the implementation of a number of liberal reforms. The State Council, the Ministry of Public Education, and a number of auxiliary structures were created: the School Commission, the Department of Public Education, and the Main Board of Schools.

Ключевые слова: образование, история, управление.

Key words: education, history, management.

В начале XIX в. в России произошел ряд либеральных реформ, направленных на преобразование системы государственной власти. В связи с этим, 1 января 1810 г. был создан Государственный Совет – высший законосовещательный орган Российской империи. Главной его функцией являлось рассмотрение и принятие законопроектов для утверждения их императором [2, с. 1–15].

В XIX в. и начале XX в. Государственным Советом были рассмотрены и утверждены проекты уставов императорских российских университетов. Однако главным нововведением стало создание специального государственного органа власти, который занимался только вопросами образования. Сподвижники недавно взошедшего на престол императора Александра I В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцов, П.А. Строганов, А.Е. Чарторыйский, разработали первые контуры новой структуры управления высшим образованием в стране, которые выразились в принятии Манифеста об учреждении министерств от 8 сентября 1802 г [2, с. 32–33]. Этот нормативно-правовой акт предусматривал организацию в стране единой системы образования под управлением Министерства народного просвещения [3, с. 243–249, 424–425].

В соответствии с Манифестом от 25 июня 1811 г., Министерство народного просвещения входило в третью группу государственных исполнительных органов власти – Государст-

венная экономия и было подведомственно Императору, Правительствующему Сенату, Комитету Министров. Оно состояло из Министра, его советников, училищной комиссии, департамента народного просвещения и главного правления училищ [4, с. 243–249]. Министр народного просвещения имел право представления законопроектов по вопросам высшего образования, внесения поправок к законопроектам, обращения за разъяснениями в Государственный Совет о толковании нормативно-правовых актов, составления отчетов о деятельности Министерства народного просвещения, утверждения доходов и расходов [5, с. 1–5, 243–249]. Министр народного просвещения входил в состав Комитета Министров Российской Империи и был обязан посещать заседания Правительствующего Сената.

Согласно Высочайшему повелению императора от 8 сентября 1802 г. училищная комиссия была обязана создавать планы организации системы вузов в Российской империи и утверждать специальных должностных лиц [12, с. 4–5]. В связи с этим, уже 24 января 1803 г. был издан указ императора об учреждении учебных округов, в соответствии с которыми в стране были созданы 6 учебных округов: Московский, Виленский, Дерптский, Казанский, Санкт-Петербургский и Харьковский. В каждом учебном округе учреждалась должность попечителя, который имел полномочия по разработке проектов нормативно-правовых актов и учебных планов вузов, формированию педагогического корпуса, надзору за вузами, установлению там порядка, предоставлению докладов и отчетов о состоянии учебных округов. Власть не всех попечителей учебных округов была строго регламентирована [13, с. 21–22].

В силу политических, социальных и экономических особенностей юго-западных регионов Российской империи попечители Виленского и Дерптского учебных округов имели полномочия по *«особому устройству и надзору за тамошними университетами»*. Как отмечал в своих работах С.В. Рождественский: *«Власти попечителя и местного учебного начальства предоставлена была свобода наполнять юридические нормы живым содержанием и давать учебному делу совершенно оригинальное направление»* [11, с. 81].

Департамент народного просвещения – исполнительный орган, должностные лица которого отвечали за правоприменительную деятельность Министерства народного просвещения. Данный департамент вел учет и статистику по делам высшего образования, а также осуществлял руководство периодическими изданиями Министерства народного просвещения [6, с. 243–249]. Главное правление училищ занималось разработкой основных положений об устройстве отдельного вуза, его функциях и должностном составе [14, с. 13–21]. В соответствии с Уставом о цензуре от 9 июля 1804 г. в Санкт-Петербурге учреждался особый цензурный комитет, возглавляемый Главным правлением училищ.

По общему правилу, цензуре подвергался весь учебно-научный материал [7, с. 439–444]. Однако, указами Императора от 6 декабря 1808 г. [8, с. 695] и 2 сентября 1810 г. [9, с. 345] ряд функций по цензурному контролю перешел в университетские цензурные комитеты и Департамент народного просвещения. Манифестом от 25 июля 1810 г. *«О разделении государственных дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению принадлежащих»* Министерство народного просвещения дополнительно наделялось полномочиями по управлению академиями и учебными заведениями империи, за исключением военных и духовных [10, с. 278–280]. В начале XIX в. сложилась система управления высшим образованием, возглавляемая Императором и Правительствующим Сенатом. Непосредственным управлением занималось Министерство народного просвещения и попечители учебных округов.

Таким образом, в начале XIX в. государственное управление высшими учебными заведениями России было изменено в связи с проведением ряда либеральных реформ. Были созданы государственный Совет, министерство народного просвещения, а также ряд вспомогательных структур: училищная комиссия, департамент народного просвещения, главное правление училищ.

Источники и литература (References)

1. Будич Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Изд. 2-е. Спб., 1912. С. 32–33.
2. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Том 31. С. 1–15. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 24.08.2024.
3. ПСЗ. Том 27. С. 243–249, 424–425. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 02.08.2024.

4. ПСЗ. Том 27. С. 243–249. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 02.08.2014.
5. ПСЗ. Том 27. С. 243–249. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 02.01.2017; ПСЗ. Том 31. С. 1–15. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 24.08.2024.
6. ПСЗ. Том 27. С. 243–249. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 02.08.2024.
7. ПСЗ. Том 28. С. 439–444. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 03.08.2024.
8. ПСЗ. Том 30. С. 695. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 03.08.2024.
9. ПСЗ. Том 31. С. 345. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 03.08.2024.
10. ПСЗ. Том 31. С. 278–280. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Открытый интернет источник. Режим доступа http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 03.08.2024.
11. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб, 1902.
12. Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Том 1. Царствование Александра I / Россия. М-во народ. просвещения. - 2-е изд. - СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1875.
13. Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Том 1. Царствование Александра I / Россия. М-во народ. просвещения. - 2-е изд. - СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1875.
14. Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Том 1. Царствование Александра I / Россия. М-во народ. просвещения. - 2-е изд. - СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1875.